

Breves apuntes sobre la presencia consular cubana en los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX.

Brief notes on Cuban consular presence in the United States in the first half of the twentieth century.

Humberto Sainz Cano

Máster

Profesor e Investigador

Centro de Estudios de Migraciones Internacionales (CEMI)

Universidad de La Habana

Para correspondencia: hsainz@rect.uh.cu

Dacheri Ernesto López Valdivia

Licenciado

Profesor e Investigador

Centro de Estudios de Migraciones Internacionales (CEMI)

Universidad de La Habana

Para correspondencia: dacheri@rect.uh.cu

Artículo recibido: 02/07/2015

Artículo aprobado: 27/10/2015

Resumen: Los orígenes de la relación migratoria entre los dos países rebasan su historia como naciones, donde dicha relación ha sido a la vez un canal de comunicación entre sus respectivos pueblos. El estudio de los cubanos en los Estados Unidos es un tema donde se han dado cita la academia cubana y la estadounidense, en más de un ámbito. Sin embargo la relación consular entre ambas naciones continúa siendo un tema pendiente. Con este trabajo se pretende tener un primer acercamiento a las relaciones consulares de Cuba y los Estados Unidos en el período 1902-1958. Para ello se realiza

un análisis de la bibliografía y de los documentos oficiales que avalan dichos intercambios, luego de una búsqueda en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. El estudio de estos materiales brinda la posibilidad de apreciar, analizar y compartir de primera mano las impresiones reflejadas por los actores de dichas relaciones.

Palabras Clave: relación consular; Cuba; EUA; relaciones migratorias

Abstract: The origins of the migration relationship between the two countries exceeded its history as a nation, where the relationship has been both a channel of communication between their peoples. The study of Cubans in the United States is an issue which has brought together the Cuban and US academia in more than one area. However, the consular relations between the two nations remains an out standing issue. This paper aims to have a first approach to consular relations of Cuba and the United States in the period 1902-1958. To do an analysis of the literature and official documents supporting such exchanges, following a searching the archives of the Ministry of Foreign Affairs of Cuba is done. The study of these materials provides the ability to see, analyze and share first hand impressions reflected by the actors in these relations.

Key Words: consular relationship; Cuba; USA; migratory relations

Introducción:

Del Presente hacia el Pasado.

El 17 de diciembre del 2014, marcó el inicio de un nuevo capítulo en las relaciones entre Cuba y Estados (EE.UU.). Adentrarse en la longeva historia que encierra a estas dos naciones nos lleva a un sinnúmero de aspectos, que de ella se derivan y en qué grado definen el accionar de una sobre la otra en la construcción de su historia presente. La dimensión política de la nación con su emigración supera los límites de su posible conceptualización y a la vez alerta sobre la necesidad de su estudio en más de una arista, más teniendo en cuenta los posibles escenarios a suceder entre un país y su emigración, especialmente la radicada en los Estados Unidos, de por sí la más numerosa y con los mayores niveles de concentración. El análisis de su pasado nos permitirá

prever en cierta medida el futuro. Tal como expresara el historiador marxista británico, Eric Hobsbawm: “(...) el proceso de previsión del futuro debe basarse necesariamente en el conocimiento de su pasado.”(2004, p. 14) Para marcar un camino distinto y ajeno a los impactos de la historiografía política tradicional.

Los orígenes de la relación migratoria entre los dos países rebasan su historia como naciones, y a la vez se ha convertido en un canal de comunicación entre sus respectivos pueblos. El estudio de los cubanos en los Estados Unidos es un tema donde se han dado cita la academia cubana y la estadounidense, siendo centrales las investigaciones sobre sus causas, asentamiento, influencias culturales, participación política, características generacionales por solo citar ejemplos. Sin embargo la relación consular entre ambas naciones continúa siendo un tema pendiente. El presente trabajo es un primer acercamiento a la presencia consular cubana en los Estados Unidos durante el período neocolonial. Para ello se realiza un análisis de la bibliografía especializada y de los documentos oficiales que avalan dichos intercambios, luego de una búsqueda en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. El estudio de estos materiales brinda la posibilidad de apreciar, analizar y compartir de primera mano las impresiones reflejadas por los actores de dichas relaciones, permitiendo un contacto directo con las realidades que matizaron la presencia consular cubana en ese país.

En este sentido, ha sido imprescindible tomar como punto de partida el trabajo realizado por las diplomáticas e investigadoras cubanas, la doctora Denia Bada González y la licenciada María Silvia Fernández, en su breve estudio titulado: “La historia de los consulados cubanos en Estados Unidos (1902-1961). Breve aproximación”, quienes comentan sobre la expansión de las oficinas consulares a comienzos del siglo XX, destacando los intereses comerciales. Resultaron a su vez de obligatoria consulta los siguientes estudios: “La emigración cubana en los Estados Unidos: estructuras directivas y corrientes de pensamiento. 1895-1898, del doctor Yoel Cordoví”; “Al Cruzar las Fronteras” del doctor Antonio Aja; “From Welcomed exiles to illegal immigrants. Cuban migration to the U.S., 1959-1995” del investigador Felix Massud Piloto; “The Legacy of Exile. Cubans in the United States” de Guillermo Grenier y Lisandro Pérez; “El fenómeno migratorio cubano” del doctor Jesús Arboleya; “Cuba y

Cayo Hueso. Una historia compartida”, donde se dan cita, autores ya mencionados en conjunto con los investigadores Enrique Sosa, Mirian Rodríguez y Francisca López Civeira.

El grueso de los trabajos realizados hasta el momento sobre la relación migratoria entre las dos naciones, corresponden a la academia cubana y la estadounidense. En esta última se destacan los cubanoamericanos, quienes no han estado exentos de expresar en sus estudios los impactos de su experiencia migratoria ya sea de manera directa o indirecta. De manera general, la percepción y evaluación académica de los vínculos de la nación con su emigración, se conjugan y no son ajenas a los embates del conflicto que ha caracterizado a ambas naciones desde orígenes, expresadas en una línea delicada presta a ser considerada a raíz de nuevas realidades.

El ejercicio de la labor consular tiene sus orígenes en la antigüedad, caracterizada desde sus inicios por la protección de los intereses de los comerciantes y los ciudadanos. Su importancia es consolidada en la fase mercantil del capitalismo y desborda los límites del mundo conocido al incorporar las costas del Atlántico con el descubrimiento de América. La modernidad, incorpora cambios a la función consular al convertirlos a los cónsules en representantes de los Estados con funciones diplomáticas, privilegios e inmunidades (Almodóvar, 2000). En cuanto, al cuerpo orgánico de la labor consular, Peraza (1998), nos refiere que: “Las relaciones consulares son reguladas por una rama específica del Derecho, que denominamos Derecho Consular (...)” (p. 19). El Derecho Consular es el conjunto de principios, normas y costumbres que definen el accionar de los funcionarios consulares, su estatus como representantes de los Estados y las funciones de las instituciones consulares. Este se nutre del ordenamiento jurídico del país que envía y del que recibe, así como de la costumbre y los tratados concertados entre los Estados, el derecho internacional público y el derecho internacional privado.

Por su parte, el cónsul es un funcionario público designado por un Estado ante otro (Peraza, 1998), cuya función es de representarlo y garantizar los intereses, tantos del Estado que lo envió como de sus ciudadanos en ese país. También tributa a las relaciones económicas, políticas y culturales.

Las relaciones consulares son las que se establecen entre los Estados con un marcado carácter en las relaciones económico comerciales y la representación de los intereses de sus connacionales.

Desarrollo:

Sobre Cuba y Estados Unidos de América.

En cuanto a las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos de América consideramos pertinente citar al politólogo y ex-diplomático cubano Carlos Alzugaray cuando se refiere a las relaciones de Cuba con Estados Unidos:

Pocos pueblos en el mundo han sufrido una intromisión tan pertinaz, penetrante y pernicioso en sus asuntos internos como la que tuvieron que soportar los cubanos entre 1898 y 1958. Durante esos sesenta años, el Gobierno de los Estados Unidos ejerció sobre Cuba, y sobre todo su entramado social, un tutelaje de tal naturaleza que no había proceso o resultado, ya fuera político o económico, que escapara a su contumaz escrutinio y detestable injerencia. En ese período, salvo por el breve lapso en que el Gobierno de los Cien Días rigió los destinos de la nación, entre finales de 1933 y principios de 1934, Washington logró establecer y consolidar una serie de medidas intervencionistas que le permitieron dominar el país y proteger sus intereses hegemónicos de cualquier amenaza proveniente de los movimientos populares. (Alzugaray, 2000, p. 3).

Partiendo de esta reflexión se realiza un acercamiento a esta arista de las relaciones de Cuba con los Estados Unidos.

El presente trabajo ofrece una mirada desde una perspectiva poco tratada de los intercambios entre los dos países. El migrante como sujeto y objeto de la diplomacia, como centro de las relaciones, pero desde el enfoque de los funcionarios cubanos, su interacción con las autoridades norteamericanas y la legislación migratoria vigente en el país receptor.

Varios estudios dan fe de la presencia de personas provenientes de la Isla de Cuba que establecieron su residencia en Nueva York, New Jersey, Cayo Hueso y Tampa desde 1820. Masud (1996) nos relata sobre la presencia cubana en la Florida, la cual data de

1830 cuando manufactureros cubanos tratando de evitar las altas tarifas estadounidenses, relocalizaron sus operaciones en Key West. Para aquellos años, la ciudad proveía una posición ideal para la producción de tabaco, desde ahí suministraba un fácil acceso a la región occidental cubana y a los centros comerciales de la Habana. Key West se convirtió en una comunidad significativa en 1869 cuando Vicente Martínez Ybor, un español manufacturero del tabaco, se trasladó desde la Habana. Los escenarios que generaron la guerra, la consecuente represión española y sus efectos en la comercialización del tabaco, así como el accionar de las redes familiares motivaron en no poca medida la salida de trabajadores tabacaleros hacia la ciudad (Key West). Para 1870 la población cubana tuvo un crecimiento llegando 1100 y para 1873 los cubanos en Key West eran la mayoría de la población (Masud, 1996, p.8).

Por otro lado, el compendio de las “Estadísticas Históricas de los Estados Unidos. De los Tiempos Coloniales hasta 1970”, elaborado por el Buró del Censo de los Estados Unidos de América, en el capítulo C: Migración Internacional y Naturalización, epígrafe c 110-114, Inmigración de América, nos revela que para 1820-1860 no hubo clasificación de las Indias Occidentales o Islas del Caribe por país, donde se incluía a Cuba. El mismo informe informa que para 1861-1898 hubo algún registro de inmigración entre ellos Cuba, concretamente en el periodo comprendido entre 1869 y 1898. La Mayor de las Antillas y sus gestas independentistas, implicaron una mayor presencia, así como una variación a tener en cuenta por los registros de inmigración a partir los cambios ocurridos en la composición de los inmigrantes que llegaban a los Estados Unidos de América a partir de 1870. Sin embargo, de 1899-1924 no hubo clasificación por país de las Indias Occidentales. Por lo que la inmigración cubana comenzó a registrarse separadamente a partir de 1925. No, obstante es posible encontrar datos estadísticos en los reporte de la Comisión de Inmigración al Senado de los Estados Unidos de 1910, el cual comprende los años 1890 a 1910; y el Reporte Anual del Servicio de Inmigración y Naturalización de 1961 y en los trabajos realizados por académicos estadounidenses quienes al disponer de varias fuentes les ha permitido aportar datos estadísticos al respecto. Tales son los casos de Lisandro Pérez, Gerald Poyo, James y Judith Olson.

La gran nación del norte, su influencia y el tipo de relación a desarrollar fue un tema de constante en los debates de las distintas fuerzas políticas en la formación de nuestra nación, cada una con sus matices, expresiones lógicas de su entorno, en ocasiones con límites no muy bien definidos, -y no como a veces se intenta dividir de manera esquemática- entre: autonomistas, independentistas y anexionistas. Ello se expresaría en la construcción de la unidad en la emigración cubana en pos de una Cuba Libre.

El siglo XIX se caracterizó por la construcción de lazos de diversa índole entre los Estados Unidos de América y la Cuba colonial. El primero en total coherencia con la conocida metáfora de la *Fruta de Madura*, se concentró en consolidar su dominio económico y político en la Mayor de las Antillas, potenciado por la modernización y crecimiento económico que transitaba, siendo a su vez un polo de atracción a no pocos cubanos -apoyados en redes familiares-, en busca de mejoras económicas, establecimiento de negocios y de protección para aquellos cuyas ideas políticas eran contrarias al régimen colonial español.

Desde los inicios de la Guerra de los Diez Años en Cuba, el reconocimiento del estado en construcción, de la beligerancia, fue una preocupación constante de sus principales líderes. Dicho objetivo queda recogido en el artículo 19 de la primera Constitución de la República en Armas en 1869, entre las facultades del Presidente: “Designará los embajadores, ministros plenipotenciarios y cónsules de la República en los países extranjeros” (Pichardo, 1984, p.379). De ahí la creación de estructuras en el exterior que respondieran al gobierno de la República en Armas, donde los emigrados eran una fuerza clave en la recaudación de fondos, en el traslado de expediciones, en la construcción de espacios de debates para la inserción y comunicación con personalidades políticas, la divulgación de la causa independentista cubana y contrarrestar la propaganda pro española.

Los desaciertos de la Guerra de Los Diez Años, fueron corregidos por José Martí, en su labor con la emigración y la creación del Partido Revolucionario Cubano (PRC) en 1892. Todos los sectores de la población de origen cubano interesados en la consumación de una Cuba Libre radicados en la nación estadounidense encontraron su espacio en los clubes del Partido Revolucionario Cubano.

Los orígenes de la diplomacia cubana y el trabajo con la emigración se encuentran en esta etapa y con posterioridad en la Delegación Plenipotenciaria. La Asamblea Constituyente de Jimaguayú (1895), nombraría a Tomás Estrada Palma como Agente Diplomático en el Exterior, quien a su vez era Delegado del PRC y a Gonzalo de Quesada como encargado de negocios en Washington. “Las facultades otorgadas a Estrada Palma fueron amplias, en tanto representante de la República en Armas, el cual por medio de delegados, ante los pueblos, gobiernos y naciones con los cuales se considerara conveniente establecer relaciones de amistad y cooperación.” (Cordoví, 2012, p.12).

La República en Armas contaba con sus representantes en Francia, Inglaterra, Perú, Bolivia, Colombia, Guatemala, Nicaragua y Honduras, Brasil, Uruguay, Argentina, México, Costa Rica, Salvador, Santo Domingo, Haití, y Jamaica; en estos países tenían los representantes cubanos rango de agentes. En el caso de los Estados Unidos contaban con subagentes, quienes dependían del Delegado Plenipotenciario con sede en Nueva York. (Cordoví, 2012, p. 17). Estaban representados en Cayo Hueso: José Dolores Poyo, Tampa: Fernando Figueredo, Jacksonville: José Alejandro Huau, Filadelfia: Juan Guiteras. Ya a finales de 1897, la República en Armas contaba con un agente en Nueva Orleans, que respondía al nombre de Nelson Polhamus.

De los 19 representantes que se instauraron 5 se encontraban en los Estados Unidos. Obviamente la cantidad de cubanos que se establecieron en este país impulsó a este resultado. Datos aportados por la Comisión de Inmigración al Senado de los Estados Unidos de 1910, nos revela que entre 1899 y 1910 fueron admitidos 44 211 inmigrantes cubanos en los Estados Unidos. De ellos 1767 catalogados como profesionales, 15 097 mano de obra calificada; 5632 comprendidos en otras ocupaciones; y sin ocupación entre mujeres y niños un total de 21 715¹.

¹ Por su parte, los datos aportados por el Anuario de Estadísticas de Inmigración del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés), para 1860, 3 420 cubanos obtuvieron permiso de residentes permanentes (LPR por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. Cifra que asciende a 8 705 en la siguiente década. Posteriormente, entre 1880 y 1889, 20 134 cubanos obtuvieron permiso de residente, y 23 669 lo hicieron entre 1890 y 1899. Estos números recogen solo aquellos que tenían permiso para residir, no obstante muestra el incremento de la presencia cubana en aquellos años.

La tan añorada independencia era ensombrecida por “la solidaria” intervención estadounidense en la guerra hispano-cubana. Se conjugaban dos guerras en un mismo escenario: una conflagración anticolonial y otra entre dos imperios. El naciente de los Estados Unidos de América ante el decadente imperio español. El Tratado de París de 1898, selló dicha realidad, dando paso a la primera ocupación del territorio cubano por los Estados Unidos, la cual culminaría en 1902 con la instauración de la ansiada República. Una república con una soberanía limitada, cautiva como expresara el investigador Oscar Zanetti, de la “reciprocidad comercial” con la nación estadounidense.

La Cuba Republicana

Si bien al triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959, se cumplían 139 años de la presencia de grupos de cubanos asentados en tierras foráneas, con particular significación en el caso de los Estados Unidos. (Aja, 2014: 95), pero es a partir de 1902 que oficialmente podemos referirnos a la ciudadanía cubana como concepto jurídico, pues el 15 de diciembre del mismo año es cuando se publica el Decreto 183, sobre expedición de certificados de nacionalidad. Desde 1902 el gobierno cubano había establecido relaciones diplomáticas y consulares con los Estados Unidos, pero no es hasta el 14 de febrero de 1903 que se aprueba la Ley Orgánica del Servicio Diplomático y Consular y ley sobre aranceles consulares de igual fecha.

El 20 de mayo de 1902, el Senado norteamericano ratifica el nombramiento de Herbert G. Squiers como ministro plenipotenciario y enviado extraordinario en Cuba y poco después Cuba responde creando la legación en Washington y nombrando en igual forma a Gonzalo de Quesada y Aróstegui; (Báez, 1975, p. 9). De ahí que la nueva República de “Generales y Doctores” tal como la calificara el novelista Carlos Loveira, podría añadirse lo expresado por Louis A. Pérez jr:

(...) Prácticamente, todos los que con posterioridad tendrían importancia e influencia; muchos hombres y mujeres que contribuyeron a darle significado a la nacionalidad cubana durante la república, tenían experiencia directa, de primera mano, de su vida en los Estados Unidos. (Pérez, 2006, p. 3)

El 20 de mayo de 1902 Estrada Palma escribió a su homólogo estadounidense Teodoro Roosevelt:

El gobierno de Cuba acaba de ser traspasado, y yo como, como el Primer Magistrado de la República, interpretando fielmente lo sentimientos de todo el pueblo de Cuba, tengo el honor de enviar á Usted y al pueblo americano el testimonio de nuestra profunda gratitud y las seguridades de una perdurable amistad, y nuestro votos y ruegos al Todopoderoso por el bienestar y prosperidad de los Estados Unidos.(Archivo Central Minrex, Relaciones Consulares Cuba-Estados Unidos Cuba)

Uno de los efectos directos del reconocimiento mutuo entre los Estados es el establecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares.

El 16 de junio de 1903, se firma entre ambos estados la Convención Postal entre Cuba y los Estados Unidos. El 17 de noviembre de 1903 el Presidente de los EE.UU. proclama que otorgaría a los ciudadanos cubanos los beneficios de la Ley de Propiedad Intelectual vigente para los ciudadanos de los Estados Unidos. El 8 de abril de 1904 se firma el Tratado de Extradición entre Cuba y EE.UU. aprobado el 5 de septiembre del propio año. Estas acciones en materia de Derecho Internacional, intentaban mostrar una relación fluida y de respeto entre ambos Estados, lo cual no se correspondía con la realidad.

La ubicación de las oficinas consulares cubanas en los Estados Unidos, estaba en correspondencia con las comunidades de tradicional activismo político tales como Cayo Hueso, Tampa y Nueva York (Cordoví, 2012) y en otras donde si bien no existía una fuerte presencia cubana si se habían desarrollado trabajos previos en pos de la independencia en el recién finalizado siglo XIX.

La Cuba republicana si bien era mirada por los Estados Unidos como una aliada en el hemisferio, pivote de su expansión hacia América Latina. Dicha alianza no estuvo exenta de contradicciones, sobre todo en el tratamiento migratorio a los ciudadanos de la Mayor de las Antillas en los primeros años del siglo XX. Ello fue un punto de fricción entre las dos naciones, manifiesto entre las autoridades de inmigración estadounidense y los ciudadanos cubanos.

A finales del siglo XIX, los Estados Unidos habían dejado atrás su política de puertas abiertas y se iniciaba una era de restricciones federales entorno a la inmigración. Los cambios en la política migratoria estadounidense han tenido gran impacto en el control de los flujos migratorios, así como en la procedencia de los inmigrantes en diversas etapas de la historia de esta nación (Myers, 2004). Estos han estado determinados por las condicionantes socioeconómicas y política de los Estados Unidos e intereses en materia de política exterior. A finales del siglo XIX cambia la composición de la inmigración, la cual transitó de los provenientes de Occidente y el Norte de Europa a los del Sur y Este europeo, donde la inmigración mexicana y cubana comienza a destacarse al ser una de las más nutridas de América Latina (Arbolea, 2013). Sobre el fin de la “inmigración abierta” en la nación estadounidense existe un consenso por los académicos, quienes la ubican en 1875 cuando la Corte Suprema la declara una responsabilidad federal.

Con el acta de inmigración de 1891 (Immigration Act), el gobierno federal asume directamente el control, la inspección, rechazo de inmigrantes. Ella amplía las categorías de exclusión, las mismas contemplan a personas:

- ❖ Hayan cometidos crímenes entre ellos la poligamia.
- ❖ Representen una carga pública.
- ❖ Padezcan de enfermedades infecciosas.

De acuerdo al Acta de Inmigración, se establece un Buró de Inmigración, bajo la supervisión del Departamento del Tesoro apoyados por inspectores de Inmigración estacionados en los puertos de entrada. El fortalecimiento de una estructura burocrática²

² En 1903, anarquistas, epilépticos, polígamos y mendigos son declarados inadmisibles. La Agencia de Inmigración se transfiere al Departamento de Comercio y Trabajo (Department of Commerce and Labor). Para 1906, se establece el conocimiento del idioma inglés como requerimiento para adquirir la naturalización. En ese mismo año, la Agencia de Inmigración se convierte en la Agencia de Inmigración y Naturalización (Bureau of immigration and Naturalization). Ambas se dividen en 1913 y se reúnen en 1933 bajo el Departamento de Trabajo como el Servicio de Inmigración y Naturalización (Immigration and Naturalization Service). Para una mayor información sobre la evolución de la legislación migratoria estadounidense, léase: Chomsky, A. (2012). ¡Nos Quitan nuestros empleos! Y Veinte Mitos más sobre la inmigración. La Habana: Ed. Ciencias Sociales; y Myers Eytan. (2004). *International Immigration Policy: A theoretical and comparative Analysis*. New York: Palgrave Macmillan; Dinnerstein L y Reimers D. (1999). *Ethnic Americans*. New York: Columbia University Press.

para el control migratorio, no estuvo exento de maltratos al inmigrante por parte de las autoridades públicas.

Expresión de estas irregularidades existentes, las encontramos referidas en más de una correspondencia consular cubana. Las mismas centradas en el trato hacia los cubanos al arribar a ese país y la labor realizada por los funcionarios del consulado cubano en Cayo Hueso, en defensa de sus connacionales. Por ello que citamos el cable 5820 enviado desde Cayo Hueso, al secretario de Estado y Justicia cubano el cual grafica en su texto la realidad que enfrentan los cubanos en su entrada a los Estados Unidos de América:

(...)Tengo el honor de poner en su conocimiento lo que aquí acontece con los cubanos que des esa isla vienen a este puerto o al vecino de Tampa; los que se dirigen a ambos puertos son examinados por el inspector de inmigración de éste.- Las leyes de ese Departamento se aplican estrictamente sin consideración de ningún género y los que faltan a ella y son detenidos bien para su devolución a Cuba o para que los reconozca el facultativo director del Hospital de Marina, con el objeto de evitar que penetren en los Estados Unidos individuos que padezcan enfermedades infecciosas y especialmente los que se encuentran tuberculosos; ó para en el entrante día someterlos a un examen más prolijo en presencia de la Junta de Inmigración (Immigration Board) se entregan por el Inspector al agente de la “Peninsular and Occidental Steamship Company” quien no tiene otro lugar donde alojarlos que enviarlos al Vivac Municipal (City Jail), donde los encierran en una especie de bartolinas llamadas jaulas (Cages) lugar infecto donde se encierran a los borrachos y a la hez de la sociedad.-Allí se les confinan como si fuesen presuntos criminales.—Para evitar que esto suceda, hace más de un año que el Señor Canciller³ y yo, vamos todas las noches que vienen vapores desde Cuba al muelle, no importa la hora que estos lleguen a hacernos cargo de esos detenidos, bajo nuestra responsabilidad, a fin de que no sean conducidos a la citada prisión.- Esto, además de las molestias que causa y de los gastos que irroga, porque muchos de ellos no traen recursos de ningún género, es en extremo comprometido, porque el día menos pensado uno de esos detenidos, ayudado por

³ Según nombramientos de esa época, el canciller era un rango inferior al de cónsul.

algún amigo que aquí encuentre, se puede fugar para New-York o Filadelfia en los vapores directos que a esos puertos conducen pasajeros y nos vamos a ver envueltos en un compromiso grave (...)

A continuación, en el mismo texto el cónsul cubano apela a la importancia e impacto de los cubanos en la vida económica de ese enclave.

“(...)En vista de lo manifestado(...)” “(...) ¿Podría nuestra legación en Washington, influir con el Departamento de Comercio y Trabajo (Department of Commerce and Labor) de quien depende el servicio de inmigración y tratar de obtener para los cubanos tabaqueros, que son los que en mayor número se dirigen a este puerto y el de Tampa que las leyes de inmigración se observase con ellos con alguna atenuación y lenidad; en consideración a que los tabaqueros cubanos con su laboriosidad y gracias a la industria del tabaco que de Cuba trajeron, se les debe el grado de prosperidad y progreso en que se encuentran las citadas localidades que con su labor han fomentado y enriquecido?”⁴(...) Mi objeto al tratar este asunto lo mismo que mi deseo es el encontrar algún remedio á este, cuyos resultados sufren nuestras clases más menesterosas y de destruir si es posible, un sistema que resulta vejaminoso e injusto, para el que lo sufre y desagradable para el que lo contempla”. El cónsul cubano en Cayo Hueso, el señor Carrasco luego del estudio de la dinámica de movilidad de los cubanos en su jurisdicción consular.⁵

A modo de análisis, la correspondencia muestra como el funcionario consular acude a las acciones por la vía diplomática para influir en la política migratoria aplicada por los Estados Unidos a los migrantes cubanos en defensa de sus derechos como ciudadanos cubanos, apoyados en argumentos de índole económicos. El uso del tabaco como letra de cambio, destacando su importancia y el protagonismo de los cubanos en el florecimiento de varias localidades del Estado de la Florida. A su vez la sugerencia del funcionario consular se puede considerar como una de las primeras intenciones de influir en la gestión de la migración cubana hacia los Estados Unidos y que esta tuviera

⁴ Mensaje enviado por el cónsul Cubano en Cayo Hueso al secretario de Estado, con fecha 11 de octubre de 1904.

⁵ Competencia de un consulado.

un tratamiento preferencial por parte de los Estados Unidos. Además dicha propuesta lleva en su seno argumentos que han sido utilizados en la elaboración de políticas migratorias. La variable económica a partir de la importancia de determinados asentamientos poblacionales, su evolución histórica, protagonismo y el consecuente desarrollo de una determinada actividad, los vínculos políticos expresados en las relaciones internacionales, así como la dimensión ética que subyace en todo el movimiento migratorio (Mármora, 2002), al enfatizar en los derechos del migrante, en este caso de los cubanos.

Los sucesos acaecidos con los cubanos al arribar a los Estados Unidos, generaron un seguimiento en cuanto su evolución por parte del consulado e informar al gobierno cubano para posibles acciones en apoyo a sus connacionales. De ahí que el funcionario consular cubano, el 18 de noviembre de 1904, dirija un mensaje al señor Secretario de Estado, cubano, titulado: “Inmigrantes Cubanos en Key West”:

Tengo honor de acusar recibo de mi atenta nota no. 1759, del 10 de Nóbre⁶, con la cual me incluye una copia del despacho No. 111, de fecha 11 de octubre ppdo., de Sr. Cónsul en Key West, dando cuenta de las condiciones en que son recibidos en aquel puerto los inmigrantes cubanos y me recomienda compruebe si la Ley de Inmigración de esta República⁷ establece o autoriza el trato vejaminoso a que ellos se encuentran expuestos y en caso afirmativo que practique las gestiones necesarias a fin de obtener una resolución favorable (...) ⁸

En cuanto al lugar en que son alojados los inmigrantes, traté de protestar de sus condiciones higiénicas, contestándome que el Comisionado General Sargent se propone hacer una gira a los Estados del Sur y, especialmente, a la Florida para investigar ciertos casos que se han presentado sobre este mismo asunto.⁹

Se ha propuesto, además, por el Sr. Comisionado General de Inmigración a fin de evitar las molestias que sufren los inmigrantes, que los vapores que vienen de la

⁶ Noviembre. La transcripción del mensaje se realizó copia fiel.

⁷ Se refiere a los Estados Unidos de América.

⁸ Mensaje enviado al Secretario de Estado, con motivo de trato inapropiado a ciudadanos cubanos que arribaban a los Estados Unidos.

⁹Íbidem

Habana para Key West y Tampa lleven un inspector de Inmigración a bordo; (...) ¹⁰ (Archivo Minrex, Relaciones Consulares Cuba- Estados Unidos)

Por su parte, las autoridades estadounidenses respondieron al reclamo mediante una sucinta respuesta, a través del Comisionado General del Departamento de Comercio y Trabajo, Buró de Inmigración dirigida a Gonzalo de Quesada, máxima figura de la Legación cubana en Washington, el 18 de noviembre de 1904:

Tengo el honor de tomar nota de su carta el 17 del presente, No 492. En relación a las instalaciones de detención para extranjeros en Key West, Florida y tomaremos este asunto con el propósito que puedan hacer arreglos necesarios para los cuartos donde son detenidos los extranjeros en ese puerto para examen. (Archivo Central Minrex, Relaciones Consulares Cuba- Estados Unidos.)

No obstante, las gestiones y reclamos de las autoridades cubanas continuaron, logrando una respuesta salomónica por parte de las autoridades estadounidenses, el 5 de diciembre de 1904:

Departamento de Comercio y Trabajo.

Negociado de Inmigración

Honorable Gonzalo de Quesada.

Ministro de Cuba.

Legación de Cuba.

Washington D.C.

Señor:

Refiriéndome de nuevo a su carta el 17 último, sobre la detención de extranjeros en Key West, tengo el honor de manifestar á usted que se ha recibido un informe del Inspector Encargado en aquel puerto, que expresa que la P&O.S.S Company ha hecho arreglos con la Sra. H. M. Davis, quien tiene una casa de huéspedes respetable en Cayo Hueso para que se haga cargo de todos los extranjeros detenidos que lleguen procedentes de Cuba. El inspector Otto declara que el cónsul de Cuba en Cayo Hueso ha encontrado perfectamente satisfactorios los arreglos á que se refiere.

¹⁰Ibidem

Se espera sinceramente que no habrá más motivo de reparo en este asunto.

Respetuosamente P.O. Sargent.¹¹

Sin embargo, durante ese año son varios los reportes y reclamos transmitidos por los cónsules cubanos sobre los maltratos a ciudadanos en otras localidades de los Estados Unidos por parte de las autoridades de inmigración, incluida la devolución inmediata de los mismos a la Isla¹².

Se debe señalar que las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos de América se desarrollaron a nivel de legación, dirigidas por un funcionario con el rango de Ministro Plenipotenciario. Esto se mantuvo, hasta el año 1923 cuando fue designado por el entonces presidente de Cuba, Dr. Alfredo Zayas, Cosme de la Torriente, -figura de por sí polémica por aquella etapa- embajador en los Estados Unidos. A su vez, el 5 de marzo de 1923 presentó sus cartas credenciales, el tristemente recordado por su injerencismo previo, Enoch Crowder. Esta constituye una etapa a evaluar, desde los factores que permitieron el establecimiento de las embajadas, las personalidades involucradas y sus intereses.

La crisis económica mundial, los crecientes lazos de dependencia a los Estados Unidos, las crisis políticas por las cuales atravesó la República en sus cimientos, además de sus consecuencias sociales convierten a Cuba en un país emisor de migrantes para la década del 30'. Ello se expresó en el crecimiento de los asentamientos tradicionales de cubanos en ciudades como New York, Tampa y Miami, siendo esta última refugio de las distintas fuerzas políticas en pugna en la Mayor de las Antillas. Los adversarios políticos del dictador Gerardo Machado Morales buscaron refugio en el sur de La Florida; después a los machadistas derrotados los siguieron los enemigos del gobierno de Ramón Grau San Martín y, a continuación, los propios revolucionarios desplazados por el primer golpe de Estado de Fulgencio Batista, y así, sucesivamente, políticos cubanos en dificultades buscaron abrigo en esa ciudad (Buajasán y Méndez, 2003, p.19)

¹¹ La transcripción del mensaje se realizó copia fiel

¹² El cónsul cubano, Leopoldo Dolz (1904) en Mobile, Alabama nos informa sobre 3 cubanos y sus respectivas parejas, quienes al carecer de documentos e independientemente de la asistencia, defensa y protesta del funcionario consular fueron devueltos a Cuba en menos de 72 horas en mismo vapor (Mosila) en que vinieron. (Archivo Central Minrex, Relaciones Consulares Cuba- Estados Unidos Cuba).

Entre las actividades realizadas por los cónsules estuvo el alistamiento de ciudadanos cubanos, durante la II Guerra Mundial, quienes participaron en el conflicto bélico integrando el ejército de los Estados Unidos. En 1944, se estimaba que existían entre 1000 y 1200 cubanos que sirvieron en las fuerzas armadas estadounidenses (Aja, 2006). Otras de las labores realizadas fue la asistencia brindada a los menesterosos y personas de origen cubano, así como otros que se encaminaban a la indigencia, tanto en Jacksonville, Filadelfia, entre otras localidades.¹³

La lectura y análisis de la documentación revisada hasta el momento, permite afirmar que las relaciones económicas también fueron objeto de especial atención de estas oficinas, siendo de especial importancia las que se encontraban enclavadas en zonas portuarias. Destaca la Circular Comercial No 24. del Departamento de Estado del 26 de diciembre de 1904. La misma informa a los cónsules de velar por el cumplimiento del Tratado de Reciprocidad Comercial (TRC) y la protección de los intereses de ambas naciones.

En los partes enviados a la Cancillería cubana se aprecia que los consulados cumplían diversas funciones, entre las que se encontraba la evaluación de las condiciones de los estados de su jurisdicción consular para nuevos espacios comerciales. Los estudios realizados por los consulados de Key West en 1937¹⁴ y de Jacksonville¹⁵ en 1950, son muestra de ello. En este sentido debemos señalar que existe un informe dirigido al Ministerio de Estado cubano titulado “Compendio general industrial y características de Jacksonville”. En el mismo el cónsul hace referencia a las características e importancia de esta ciudad por su ubicación geográfica para el comercio, y cito: “El puerto de Jacksonville es el mayor en el sur del Atlántico, la ciudad de Jacksonville, cuenta con

¹³ Parte fechado en febrero de 1904, por el Cónsul cubano en Filadelfia informa sobre la delicada situación económica del menor Enrique Luis, natural de Matanzas, quien al no pagar el hospedaje, se encuentra en delicada situación económica, quien recibió la asistencia del consulado cubano y plantea devolución a Cuba donde vive su madre.

¹⁴ El informe se titula: “Información General Relativa a la vida económica y comercial de Key West”. En este el cónsul cubano realiza una pormenorizada caracterización de la ciudad de Key West, su devenir histórico comercial. La importancia que tuvo el tabaco en el despegue económico de la localidad y los efectos que tuvieron la desaparición de este en la segunda década del siglo XX. No obstante, alerta sobre los beneficios que representa la región a partir de los cambios en materia de transporte y la red a establecerse entre Habana, Key West, Miami. Fechado, 7 de agosto de 1937.

¹⁵ Uno de los consulados que se establecieron en la primera década del siglo XX (1908) y permaneció hasta 1960.

más habitantes que ninguna otra ciudad en la Florida (...)” y continúa “Jacksonville es la principal ciudad industrial de la Florida (...)”¹⁶ (Archivo Central Minrex, Relaciones Consulares Cuba- Estados Unidos.). Según mensaje el puerto de esta ciudad estaba entre los 50 más grandes del mundo. Se debe señalar que esta ciudad tenía dentro de los renglones más importantes de exportación el tabaco.

La movilidad entre los dos países era muy fluida a finales de la década del cuarenta, favorecida por un acuerdo recíproco de no visado por 29 días. Ello permitió a los cubanos llegar a los Estados Unidos en viaje ya sea de negocios o turismo sin necesidad de pasaporte. Sin embargo, ante las irregularidades que esto generó, se restableció a partir de julio de 1950 el requisito de visa para los cubanos (Aja, 2006). No obstante, la movilidad alcanzada entre los dos territorios se caracterizó por su fluidez, especialmente para la alta y mediana burguesía cubana, y trabajadores calificados. La misma no solo fue de personas, sino de bienes, servicios y se manifestó fuertemente en la Florida, donde la ciudad de Miami, comienza a destacarse en una relación de imagen y semejanza con la Habana, y Cuba su principal mercado en la industria del turismo durante la temporada veraniega (Pérez, 2006).

Todo este rico escenario, nos conduce a varias temáticas, cuestiones y la búsqueda de posibles respuestas por parte de la actividad consular de la etapa. Tal es el caso, de la deportación y expulsión de cubanos en 1954 por fraudes de documentación migratoria, según el reporte Anual de Migración y Naturalización de 1954, del Servicio de Inmigración y Naturalización.¹⁷

El primero de enero de 1959, Cuba contaba con 29 instituciones consulares en los Estados Unidos, 10 consulados generales, 10 consulados y 9 agencias honorarias. Informes del gobierno norteamericano, en 1961, refieren la presencia de 50 000 cubanos en Estados Unidos a principios de 1959 (Arbolea, 2013, p. 21). Dicho pasado motiva a la reflexión y los desafíos a futuro si tenemos en cuenta la realidad más

¹⁶ Mensaje enviado por el cónsul cubano en Jacksonville, donde hace una descripción detallada de la situación económica de la ciudad donde tiene jurisdicción.

¹⁷ En dicho informe, en el acápite de Operaciones de Fraude de Visas y Pasaporte, informa sobre el éxito obtenido por los cubanos en ser admitidos en E.U.A. utilizando certificaciones de nacimiento portorriqueñas fraudulentas, donde estuvieron involucrados funcionarios de dicho estado asociado. A su vez, revela del uso de barcos pesqueros cubanos para el tráfico de inmigrantes.

contemporánea donde radican 2 millones de personas de origen cubano con una sección consular dentro de la renaciente embajada.

La presencia consular cubana en los Estados Unidos de 1902 a 1959 fue intensa y diversa, apreciándose que estaba motivada por diversos factores entre ellos la presencia de cubanos, redes migratorias y los intereses comerciales de Cuba y Estados Unidos.

Se destaca la permanencia de los consulados generales, los cuales en su mayoría se establecieron a principios del siglo XX y continuaron hasta principios de la década del 60'. El Estado de la Unión con mayor presencia de oficinas consulares fue la Florida con 8 (Ver tabla 1).

Tabla 1.

Estado	Apertura	Cierre
Tampa	1902	1960
Miami	1920	1961
CayoHueso	1903	1961
Jacksonville	1908	1960
Pensacola	1904	1960
Fernandina	1906	1913
Lauderdale	1942	1949
West Palm Beach	1956	1961

Leyenda: ●Consulado General, ● Consulado, ●Agencia Honoraria

Fuente: Elaborada por los autores a partir de los datos tributados por María Silvia Fernández y Denia Bada González: *La historia de los consulados cubanos en Estados Unidos (1902-1961). Breve aproximación*. Recuperado de: <http://www.aretodigital.net/consulados.htm>

Conclusiones:

El presente trabajo marca los primeros pasos de una investigación sobre la presencia consular cubana en los Estados Unidos. La misma es objeto de la realidad que la condiciona, de la interacción de los diversos actores que la comprenden. Desde sus propósitos, funcionalidad, ordenamiento jurídico, intereses socioeconómico, político y

cultural. Por otro lado, nos ha permitido determinar cómo desde temprana fecha y a partir de las “estrechas relaciones” entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, la intención de lograr un tratamiento preferencial a los cubanos, una vez llegados a territorio estadounidense. La presencia cubana en los Estados Unidos, es fehaciente y con un marcado crecimiento a lo largo del siglo XX, con énfasis a partir de la década del 50 y con variaciones en su concentración, destacándose para esa fecha el Estado de la Florida. Realidad que se consolidó con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y el incremento del flujo migratorio hacia los Estados Unidos de América.

Sobre la presente temática, continúan pendientes interrogantes a tratar en estudios posteriores, derivados de la presencia consular cubana en los E.U.A.:

¿Cuántos cubanos estaban inscritos en esos 29 consulados el 1ro. de enero del 59?
¿Cuál era la procedencia socio-clasista de los cónsules cubanos en ese país? Personas cuyas funciones si bien fueron el de defender los intereses económicos de Cuba y los derechos de sus connacionales, a la vez estuvieron subordinados a figuras de la dinámica política de la Cuba Republicana como: Gonzalo de Quesada; Carlos Manuel de Céspedes (hijo); Cosme de la Torriente; Manuel Márquez Sterling; Orestes Ferrara entre otros.

Por su parte, las realidades tratadas en este trabajo entorno a las labores desarrolladas por los cónsules, meritan la profundización de su estudio, en cuanto al alcance y su impacto en más de una arista.

Para su respuesta es necesario analizar una serie de elementos que inciden en el objeto de estudio. Se hace obligatorio la caracterización del orden internacional imperante y su impacto en las naciones a tratar. La determinación de los factores que condicionaron no solo la apertura, sino también el cierre de los consulados. El análisis de la relación socioeconómica y política existente entre ambos países; sus respectivas políticas migratorias; el manejo, control del flujo migratorio y manifestaciones; así como la evaluación de los vínculos de la nación (cubana) con su emigración.

En síntesis, la arista consular abre un espacio de debate no solo sobre el conocimiento de una realidad pretérita, sino también a partir de los aportes que la misma tributa a un presente cada vez menos estático entre Cuba y Estados Unidos de América.

Referencias:

- Aja, A. (2014). *Al cruzar las fronteras*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- Aja, A. (2006). Noventa años en la Historia compartida de Cuba y Cayo Hueso: 1869-1959. En: Sosa, E., Rodríguez, M., Aja, A., López, F., *Cuba y Cayo Hueso. Una Historia Compartida* (pp. 123-173). La Habana, Cuba: Editorial de Ciencias Sociales.
- Almodóvar, T. (2000). *Derecho Diplomático y Consular*. Vol. 2. La Habana: Instituto de Relaciones Internacionales.
- Alzugaray, C. (2000). *Crónica de un fracaso imperial*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- Arboleya, J. (2013). *Cuba y los cubanoamericanos, el fenómeno migratorio cubano*. La Habana: Editorial Casa de las Américas.
- Archivo Central Minrex, (Relaciones Consulares Cuba-Estados Unidos 1902-1958)
- Báez, V. (1975). *Gobiernos Republicanos*. En: La enciclopedia de Cuba. Tomo 13. Madrid: Playor, S.A., Santa Polonia.
- Buajásán, J y Méndez, J. (2003). *La República de Miami*. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.
- Cordoví, Y. (2012). *La emigración cubana en los Estados Unidos: estructuras directivas y corrientes de pensamiento. 1895-1898*. Santiago de Cuba: Editorial Oriente.
- Department of Justice.(1954) *Annual Report of the Immigration and Naturalization Service 1954*. Washington D.C. Immigration & Naturalization Service.
- Dinnerstein, L y Reimers, D. (1999). *Ethnics Americans*. New York: Columbia University Press.
- Fernández, M y Bada D. *La historia de los consulados cubanos en Estados Unidos (1902-1961)*. Breve aproximación. Recuperado de: <http://www.aretodigital.net/consulados.htm>
- Grenier, G y Pérez, L. (2003). *The Legacy of Exile. Cubans in the United States*. Boston: Pearson Education.
- Hobsbawm, E. (2000). *Entrevista sobre el siglo XXI*. Barcelona: Ed. Crítica.

- Mármora, L. (2002). *Las políticas de migraciones internacionales*. Buenos Aires: Editorial Paidós SAICF.
- Masud, F. (1996). *From Welcomed exiles to illegal immigrants. Cuban migration to the U.S., 1959-1995*. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers.
- Myers, E. (2004). *International Immigration Policy: A theoretical and comparative Analysis*. New York: Palgrave Macmillan
- Olson, J y Olson J. (1995). *Cuban Americans, from trauma to triumph*. New York: Twayne Publishers, an imprint of Simon and Shuster Mcmillan.
- Peraza, J (1998). *Fundamentos de Derecho Consular*. La Habana: Instituto Superior de Relaciones Internacionales.
- Pérez, L Jr (2006). *Ser Cubano. Identidad, Nacionalidad y Cultura*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2006.
- Pichardo, H. (1984). *Documentos para la Historia de Cuba*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- U.S. Congress, Senate. (1911). *Reports of the immigration Commission: Statistical Review of Immigration 1820-1910*. Washington, D.C.: US Government Printing Office.
- U.S. Department of Homeland Security. (2013). *2012 Yearbook of Immigration Statistics*. Recuperado de: https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/ois_yb_2012.pdf
- Zuaznábar, I. (1986). *La economía cubana en la década del 50*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.